

РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛУГ В ДНР

Евтеева С.Г.,
канд. экон. наук, старший преподаватель
кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье определено, что процесс развития негосударственных программ в сфере социально-экономических услуг целесообразно осуществлять только на основе формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг и оптимизации действующих социальных программ. Выявлено, что под оптимизацией понимается сокращение общего количества программ и проектов в сфере социальных услуг путем их интеграции (как модулей) в ограниченное число программ, которые будут определены как платформы для предоставления социальных услуг по основным направлениям социальной защиты.

***Ключевые слова:** экономическое развитие, социальная программа, социальная защита, оптимизация, социально-экономические услуги*

DEVELOPMENT OF NON-GOVERNMENTAL PROGRAMS IN THE FIELD OF SOCIO-ECONOMIC SERVICES IN THE DPR

Evteeva S.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Lecturer Department of Finance
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article explores that the process of development of non-state programs in the field of socio-economic services is advisable to carry out only on the basis of the formation of a non-state sector in the field of social services and optimization of existing social programs. It is determined that optimization means a reduction in the total number of programs and projects in the field of social services by integrating them (as modules) into a limited number of programs, which will be defined as platforms for the provision of social services in the main areas of social protection.

Keywords: economic development, social program, social protection, optimization, socio-economic services

Постановка задачи. Имеющиеся в ДНР проблемы в вопросах мониторинга и оценки программ в сфере социальных услуг и всей системы социальной защиты, заключаются в том, что значительное количество программ оцениваются по показателям, данные по которым очень сложно интерпретировать, то есть являются ли они приемлемыми или можно получить лучшие эффекты; или изменения значений показателей (в том числе снижение) находятся в допустимых пределах или уже имеют место негативные тенденции и т.д. Это значительно усложняет использование результатов мониторинга и оценки в рамках государственного управления и менеджмента организаций негосударственного сектора. Кроме того, существующая система мониторинга не предполагает оценки влияния конкретных программ на положение их реципиентов или ситуацию с бедностью в государстве (анализ проводится только по количественным изменениям показателей), он сосредоточен на текущих и промежуточных эффектах реализации программ в сфере социальных услуг.

Решить данную проблему, не прибегая к кардинальным трансформациям в действующих системах оценки, можно путем внедрения модели интерпретации полученных результатов с помощью наглядной демонстрации информации, данных или знаний в графической форме, что позволяет четко отразить комплексную информацию и значительно упрощает и ускоряет ее анализ.

Актуальность. Развитие негосударственных программ в сфере социально-экономических услуг в ДНР имеет большую актуальность по нескольким причинам: расширение выбора (негосударственные программы предоставляют дополнительные возможности для жителей ДНР выбирать из разнообразных социально-экономических услуг, что позволяет удовлетворить индивидуальные потребности и предпочтения населения, создавая конкуренцию между различными поставщиками услуг и способствуя повышению качества и доступности предлагаемых услуг); развитие экономики (расширение негосударственного сектора в сфере социально-экономических услуг способствует развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест,

что может стимулировать экономический рост и улучшение жизненного уровня населения); инновации и эффективность (негосударственные программы могут быть более гибкими и инновационными, поскольку они не ограничены бюрократическими процедурами и регуляциями, характерными для государственных программ, что позволяет быстрее адаптироваться к изменяющимся потребностям населения и внедрять новые подходы и технологии); улучшение качества услуг (конкуренция между негосударственными поставщиками услуг стимулирует повышение качества предлагаемых услуг).

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию особенностей организации системы развития негосударственного сектора в сфере социально-экономических услуг, в том числе при переходе к инновационному типу, посвящены труды Наклонова Д.Н. [1], Петрушевской В.В. [2], Хамидуллина Н.Р. [5].

Цель статьи – изучение системы социальной защиты населения ДНР на основе развития негосударственных программ в сфере социально-экономических услуг.

Изложение основного материала исследования. Мониторинг и оценка проектов и программ в сфере социально-экономических услуг очень сложный, высокочатратный, но при этом и эффективный компонент управления качеством в системе социальной защиты. Развитая оценочная способность помогает развитию надлежащего менеджмента, прежде всего в плане качества, количества и адресного направления социальной защиты нуждающихся и уязвимых, как в органах государственного управления, так и в учреждениях негосударственного сектора. Иными словами, для достижения ожидаемых результатов в сфере социальной политики необходимо создать новую или усилить существующую систему мониторинга и оценки, в частности путем процесса ее институализации. В условиях строгой экономии расходов и их оптимизации, как органами государственного управления, так и учреждениями негосударственного сектора, большая работа по проведению мониторинга и оценки сама по себе, без систематического, неактивного использования или при неправильном применении ее результатов, теряет смысл и является расточительностью.

Одним из главных условий использования информации, полученной в результате мониторинга и оценки, для определения

приоритетов социально-экономического развития государства, при принятии управленческих решений, планировании бюджетов организаций негосударственного сектора, совершенствовании и модернизации системы социальной защиты в целом или ее отдельных частей, является то, что полученная информация должна быть «удобной», то есть понятной, простой в восприятии и интерпретации [1].

Функционирование сферы социальных услуг направлено на повышение качества социального обслуживания населения и обеспечение широкого спектра предоставляемых услуг в соответствии со спросом на данные услуги, тем самым повышая уровень развития системы социальной защиты. Особая роль в этом процессе отводится негосударственному сектору. Его развитие позволяет расширить сеть организаций социального обслуживания, укрепить их материальную базу, повысить обеспеченность населения социальными услугами при рациональном использовании средств бюджетов разных уровней [2].

Одной из первоочередных задач развития системы социальной защиты является юридическое закрепление взаимосвязи между мониторингом и изменениями в системе социальной защиты [3], поскольку методика потребует постоянной коррекции в соответствии с реализованными этапами в процессе формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг с учетом перехода в электронную среду.

Таким образом, развитие системы социальной защиты населения в ДНР целесообразно осуществлять только на основе формирования негосударственного сектора в сфере социальных и социально-экономических услуг и оптимизации действующих социальных программ. Под оптимизацией понимается сокращение общего количества программ и проектов в сфере социальных услуг путем их интеграции (как модулей) в ограниченное число программ, которые будут определены как платформы для предоставления социальных пособий и социальных услуг по основным направлениям социальной защиты. Так, предлагается оказывать социальную защиту по трем направлениям, а именно: поддержка категорий с низкими доходами, обеспечение доступности к основным социальным сферам, а также в виде компенсаций и привилегий.

Отметим, что на начальном этапе развития системы

социальной защиты ДНР не все социальные программы могут быть интегрированы в конкретную программу-платформу. Поэтому, определенное количество социальных услуг и пособий некоторое время – переходный период – останется функционировать параллельно в виде самостоятельных блоков интегрированной системы развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг (например, негосударственная социальная помощь семьям с детьми (предусматривающая три модуля: помощь по беременности и родам, помощь при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком) блока поддержки семей с детьми).

К первоочередным задачам в рамках развития негосударственных программ в сфере социальных услуг в направлении «поддержки категорий с низкими доходами» является изменение основных параметров помощи малообеспеченным семьям, определенной как программа-платформа, к которой будут прикреплены в виде блоков программы – помощь одиноким матерям (отцам), помощь при установлении опеки, помощь при усыновлении. Основным требованием на получение указанного вида социальных услуг станет соответствие уровня общего совокупного дохода претендента уровню предлагаемого к внедрению «прожиточного минимума», являющегося эффективным критерием для прохождения в программу лиц, особенно трудоспособных. В то же время практику доплат на каждого ребенка в будущей модели предлагается ликвидировать, поскольку это нарушает принцип социальной справедливости. В то же время предлагается в качестве критерия отбора в программу социальной защиты малообеспеченных семей использовать официально установленный прожиточный минимум (на данный момент отсутствует в законодательстве ДНР).

Предоставление пособий по модулям в рамках социальной защиты малообеспеченных слоев населения предусматривает определенные преференции для лиц, на которых были ориентированы эти модули (опекуны, усыновители и др.), в частности, незначительное увеличение размера выплаты за счет повышенной границы отбора в программу.

Учитывая, что в предлагаемой модели интегрированной системы развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг доминирующим должен быть принцип стимулирования трудовой деятельности и акценты в осуществлении социальной

защиты будут перенесены из денежных форм на стимулирование развития нуждающихся и уязвимых категорий населения, повышение их роли в обществе, расширение возможностей выбора образа жизни, возможностей принятия решений относительно своей судьбы с усилением ответственности за принятые решения и их исполнения, преференции должны заключаться в лояльном отношении учреждений социальной защиты относительно их активизации на рынке труда. В частности, заявители на получение социальной помощи и/или услуг могут выбрать между участием в общественных работах не менее определенного количества часов в неделю (устанавливаться в зависимости от категории) или частичной занятостью на определенное количество часов. Также они должны активно участвовать в программах центров занятости по переквалификации, обучению, составлению индивидуальных планов по поиску работы и т.д.

В то же время должны быть введены более жесткие правила на получение помощи для тех, кто не желает работать [4], в частности семьи с трудоспособными неработающими лицами, которые на протяжении участия в социальной программе отказались определенное количество раз от трудоустройства, участия в общественных работах, учебе и т.д., теряют право на получение социальной помощи и/или услуг с момента отказа и на следующие 6 месяцев, однако, они могут претендовать на получение минимальной помощи в натуральной форме (продуктами питания, средствами гигиены и т.п.).

Эти предложения по развитию системы социальной защиты ДНР на основе формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг целесообразно начать реализовывать уже сегодня. Эти меры не только будут способствовать экономии бюджетных ресурсов, но и позволят повысить адресность и направленность средств к наиболее нуждающимся, существенно снизить «ошибку включения/исключения», что обеспечит социальную рентабельность программ и позволит результативнее влиять на ситуацию с бедностью.

Существующую в ДНР систему социальных льгот также предлагается реорганизовать (в систему социальных привилегий и компенсаций), поскольку полностью отказаться от нее невозможно, потому что всегда в обществе существовали и будут существовать граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной (как, например,

ветераны войны, участники боевых действий, лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и др.). Однако и этот блок социальной защиты следует максимально ограничить, интегрировав ряд действующих программ в несколько наиболее распространенных (и наиболее вероятных в будущем) программ-платформ: поддержка лиц, участвовавших в боевых действиях и пострадавших от их последствий, и поддержка лиц, пострадавших от техногенных и других катастроф государственного масштаба.

В рамках развития системы социальной защиты на основе формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг нельзя не рассматривать вариант с монетизацией помощи, а также с возможностью введения дифференцированного подхода при определении права на получение социальных услуг (т.е. в зависимости от уровня доходов претендентов), опять же руководствуясь принципом социальной справедливости и тем, что не все их реципиенты будут нуждаться и уязвимы к социальным рискам, а значит, оказание помощи/услуг «небедным» будет усиливать расслоение в обществе и неудовлетворительно предотвращать бедность. К сожалению, на сегодняшний день в ДНР пользование льготным статусом происходит независимо от уровня дохода, отсутствует какая-либо разница между льготником, имеющим доходы в виде высокой заработной платы или пенсии, и льготником, размер доходов которого едва позволяет «сводить концы с концами».

Следовательно, основное направление развития системы социальных услуг и льгот будет касаться их предоставления именно тем категориям населения, которые больше всего в них нуждаются [5]. Для достижения поставленных целей в этом направлении в международной практике используются электронные социальные карточки (далее – ЭСК). Введение ЭСК является наиболее рациональной альтернативой монетизации социальных услуг и льгот. Если два указанных направления требуют развития, то направление обеспечения доступности для населения здравоохранения, образования и достойных жилищных условий необходимо формировать с учетом развития в сфере строительства, здравоохранения и образования. Переход на страховую медицину и развитие частных образовательных услуг создают большие риски того, что эти сферы впоследствии станут менее доступными или вообще недоступными для определенных

категорий населения (как с точки зрения нехватки средств, так и с точки зрения территориальной недоступности).

Ввиду специфики этого направления социальной защиты, а также развития всей системы, интеграция существующих социальных программ относится к перспективным задачам формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг.

Развитие системы социальной защиты ДНР на основе формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг не представляется возможным без усовершенствования законодательно-нормативной базы.

Во-первых, уже сегодня на уровне Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики, особенно с учетом переходного периода под стандарты РФ, но с учетом самостоятельности субъекта федерации, можно решить вопрос об усовершенствовании инструментария оценки уровня развития системы социальной защиты в государстве такими универсальными и в то же время уникальными методами как инфографический и метод интегральных оценок. Что значительно упростило бы интерпретацию полученных результатов мониторинга и способствовало бы его использованию на всех уровнях государственного управления, а также в рамках менеджмента организаций негосударственного сектора.

Принципиальное решение требует вопрос юридического закрепления понятийного аппарата, в частности таких терминов как «социальная защита», «социальные услуги», «социальная помощь», согласованность их использования в процессе организации социальной защиты, ее предоставления и мониторинга, а также приведение в соответствие всех нормативно-правовых актов, оперирующих данными понятиями.

Свободная трактовка понятий приводит к отсутствию в социально-экономической практике общего представления о характере и содержании социальной защиты как социального института, его субъектов и объектов, механизмов регулирования и контроля.

Поскольку процесс определения терминов предполагает тесное сотрудничество между учеными и практиками, а количество законов, положений, распоряжений и других юридических документов, регламентирующих функционирование системы

социальной защиты населения в ДНР, будет сокращено вместе с оптимизацией программ в сфере социальных услуг, то решение данного вопроса может быть отнесено к перспективным задачам.

На первых этапах формирования интегрированной системы развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг необходимо сосредоточиться на определении социальных программ, которые могут выступить платформой в отдельных направлениях предоставления социальной защиты, разработке механизма интеграции в них других социальных программ, а также его закрепление в юридическом поле.

Кроме того, переход системы социальной защиты в электронную среду и внедрение информационного управления, в т.ч. в рамках негосударственного сектора в сфере социальных услуг, должен начаться с законодательного закрепления возможностей обмена базами данных между всеми участниками процесса социальной защиты, разработки инструкции или другого документа (даже на уровне министерств), которым регламентирована идентификация собранной информации, алгоритм проверки потребности соискателя в помощи, правила пользования собранной информацией, ответственность сторон за ее использование, обязанности и права субъектов и объектов в процессе формирования баз данных и обмена ими, а также другие организационно-экономические аспекты.

Отметим, что каждый этап развития системы социальной защиты ДНР на основе формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг должен иметь юридическое сопровождение и базу.

В условиях реализации модели интегрированной системы развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг и внедрения информационного управления ею все же будут оставаться в виде дополнительных рычагов влияния на повышение эффективности и обеспечение релевантности отдельных программ или системы в целом такие меры как:

усовершенствование методов оценки доходов претендентов на социальные услуги (в том числе косвенных);

применение дополнительных (промежуточных проверок) для неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих социальная помощь по малообеспеченности;

реализация процедуры посещения социальных инспекторов, а

также изменение ее частоты (например, раз в месяц, раз в неделю или в две недели), что позволит исключить из программы лиц, которые трудоустроены неофициально.

Таким образом, в процессе усовершенствования системы социальной защиты на основе формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг возникает потребность в развитии института социальной инспекции. В этом контексте необходимо провести работу по установлению круга полномочий социальных инспекторов (право осматривать жилое помещение на предмет его чистоты, возможности проживания в нем детей, фиксировать наличие и состояние мебели, бытовых приборов и техники только с разрешения владельца жилого помещения) [6]. Однако даже при условии того, что социальным инспектором будет обнаружена новая мебель или новая бытовая техника, он формально не должен иметь права отказать в предоставлении социальных услуг и/или прекращении социальных выплат. К тому же получатели социальных услуг, пособий по малообеспеченности или помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг обычно прибегают к предоставлению ложных объяснений, например, утверждая, что получили их в подарок от родственников или знакомых, а опровергнуть эти утверждения почти невозможно.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, предлагается в рамках развития системы социальной защиты ДНР на основе формирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг с учетом перехода в электронную среду и внедрением информационной системы управления в ней к текущим задачам отнести следующие:

во-первых, сформировать основные параметры программы социальной помощи малообеспеченным семьям, как платформы, в которую будут интегрированы другие программы, направленные на поддержку категорий с низкими доходами;

во-вторых, развить программу социальной защиты по направлению «поддержка категорий с низкими доходами» путем интеграции в программу социальной помощи малообеспеченным семьям в виде модулей таких программ как помощь на детей одиноким матерям (отцам) и помощь (в виде жилищной компенсации) на оплату жилищно-коммунальных услуг;

в-третьих, усовершенствовать методический инструментарий

оценки уровня развития системы социальной защиты в государстве такими методами оценки как инфографический метод визуализации полученных результатов;

в-четвертых, разработать порядок создания информационных баз в министерствах, ведомствах и учреждениях, которые могут быть вовлечены в проверку состояния нуждаемости потенциального реципиента и оказании помощи;

в-пятых, юридически закрепить все изменения в программах, определить на законодательном уровне условия их интеграции и правопреемства, а также на уровне Министерства труда и социальной политики ДНР ввести изменения в действующие методики оценки социальных программ;

в-шестых, соответствующими нормативно-правовыми актами закрепить процедуры использования результатов мониторинга и оценки социальных программ в социально-экономической политике государства; условия создания электронной среды и т.д.

К перспективным задачам можно отнести разработку нескольких блоков: во-первых, создание специальных модулей электронной среды, которые будут отвечать за алгоритм предоставления социальной защиты и создание электронных сервисов и приложений, личных кабинетов пользователей на портале провайдера услуг; во-вторых, продолжение работы над оптимизацией действующих программ социальной защиты по направлению «поддержка категорий с низкими доходами» путем интеграции в помощь малообеспеченным семьям в виде модулей помощи при усыновлении ребенка, установлении опеки или попечительства, при рождении ребенка, изменения правил предоставления пособий по модулям; в-третьих, интеграция действующих программ социальной защиты с определением программ-платформ по направлению «обеспечение доступности», а также разработка новых программ в соответствии с потребностями общества в защите и с учетом реформ в сфере образования, строительства и здравоохранения.

Список использованных источников

1. Наклонов, Д. Н. Формирование системы социальной защиты населения при переходе к инновационному типу развитой российской экономики: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Н. Д. Николаевич. – СПб., 2008. – 38 с. – Текст: непосредственный.

2. Петрушевская, В. В. Особенности организации модели интегрированной системы развития негосударственного сектора в сфере социальных услуг / В. В. Петрушевская, С. Г. Евтеева. – Текст: непосредственный. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2023. – Т. 17. – № 1. – С. 143-151.

3. Тихомирова, В. В. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов системы социальной защиты населения (на примере Республики Коми) / В. В. Тихомирова. – Текст: непосредственный // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2016. – № 5 (47). – С. 158-171.

4. Бычков, Д. Г. Инвентаризация бюджетных мер в сфере социальной защиты населения: на пути к адресности системы мер социальной поддержки / Д. Г. Бычков, О. А. Феоктистова, Е. И. Андреева. – Текст: непосредственный // Финансы и кредит. – 2015. – № 41 (665).

5. Хамидуллин, Н. Р. Социально-экономические аспекты формирования государственной политики социальной защиты населения России / Н. Р. Хамидуллин, Р. Р. Галимуллина. – Текст: непосредственный // ВЕСТНИК ОГУ. – 2018. – № 9 (158). – С. 52-57.

6. Коваленко, Е. А. Модели организации адресной социальной помощи: методическое пособие / Е. А. Коваленко, Е. Л. Строкова, О. А. Феоктистова. – М.: Фонд «Институт экономики города». – 2009. – 248 с. – Текст: непосредственный.

УДК
DOI

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОЗЛОВ В.С.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры «Менеджмент
непроизводственной сферы»;